

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PARÁ - CESUPA
ESCOLA DE NEGÓCIOS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - ARGO
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CC7NA - COMPUTAÇÃO GRÁFICA - SUZANA LUSTOSA DE SOUSA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA FALCÃO NETO
GUILHERME MACIEL DOS SANTOS
FELIPE DANIEL FREITAS DE SOUZA
LUCAS GAMA DE SOUZA

ARTIGO CIENTÍFICO - PROJETO DE ANIMAÇÃO 3D

RESUMO

Este projeto é dirigido para a matéria de Computação Gráfica da faculdade CESUPA e tem como foco os conceitos fundamentais da animação 3D, utilizando conceitos de bones (*rigging*), *Keyframes* e Cinemática Inversa (CI), o Blender está sendo utilizado como o software principal para a produção da animação. O objetivo deste trabalho é a produção de uma animação 3D que aborda uma questão social, neste projeto, a questão social escolhida tem como temática a questão do lixo.

ABSTRACT

This project is part of the Computer Graphics course at CESUPA and focuses on the fundamental concepts of 3D animation, utilizing concepts such as bones (*rigging*), keyframes and Inverse Kinematics (IK). Blender is being used as the primary software for producing the animation. The objective of this project is to produce a 3D animation that addresses a social issue; in this project, the chosen social issue is the problem of waste

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este projeto tem como propósito a aprendizagem dos conceitos fundamentais da animação 3D, suas aplicações, funcionalidades, como funcionam os bones (*rigging*) que fazem a estrutura do esqueleto do modelo, o uso de *keyframes* e a utilização da Cinemática Inversa para uma animação mais fluida. Além disso, a questão social, que foi representada na animação, foi escolhida por ser um problema recorrente em diversos locais no Brasil, especialmente em locais com pouco acesso a saneamento básico e locais para descarte do lixo.

A fundamentação teórica aplicada na produção da animação teve como foco os três principais conceitos para a animação 3D, utilizando a rig de bones para estruturar a movimentação do modelo utilizado, o uso de keyframes para transmitir a fluidez da animação de forma com a transição seja calculada pelo software durante a movimentação da rig e, por fim, a aplicação da cinemática inversa para que o modelo se mova de forma natural.

METODOLOGIA

As ferramentas utilizadas para a produção deste trabalho foram: a utilização dos *bones* para a *rigging* do modelo com cinemática inversa para a movimentação do personagem; uso de ‘child of’ para a ligação da lata à mão do personagem; uso de keyframes para a animação; modelo de lata de refrigerante e lixeira importados com texturas e o uso do software blender para a produção.

Primeiramente foi feita a animação de caminhada do personagem, na qual foram definidos os quadros-chave das poses principais de ciclo de passos, utilizando os controladores de cinemática inversa dos membros criados pelo complemento ‘*Rigfy*’.

Em seguida, foi adicionada a lata de refrigerante à cena e aplicada a restrição *child of*, tendo como alvo o osso da mão direita do personagem, de modo que a lata acompanhasse o movimento da mão durante o trajeto.

Após isso, animou-se o momento em que o personagem descarta a lata na lixeira. Para que a lata se desprendesse da mão depois do personagem soltar ela, foi animada a influência da restrição, alterando seu valor ao longo dos quadros posteriores em que a lata está caindo.

CONCLUSÃO

Em conclusão, a produção desse projeto trouxe múltiplos novos insights sobre a animação 3D e como desenvolvê-la, tendo que considerar múltiplos ângulos, diferentes técnicas de animação para produzir a animação feita e como utilizar o software blender para a aplicação dos conceitos aplicados no projeto para que a animação tenha fluidez e coerência do início ao fim.

REFERÊNCIAS

ANIMSCHOOL. **Walk Cycle Animation Tips**. Disponível em <https://blog.animschool.edu/2024/03/14/walk-cycle-animation-tips/>; Acesso em: 22 de maio. 2026.

YOUTUBE. **[Animação de Personagens com Blender] 27 - Cinemática Inversa**. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=IQxMKvBAtuw&t=2s> ; Acesso em: 27 de maio. 2026

YOUTUBE. **Easy Rigging Using RIGIFY in Blender**. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=RdTUAY23vzk&t=55s>; Acesso em: 27 de maio. 2026

YOUTUBE. **Blender .0 - Cinemática Inversa**. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=ivEQDp2NIVs>; Acesso em: 27 de maio. 2026

SCHOOLOFMOTION. **Walk Cycle Inspiration**. Disponível em <https://www.schoolofmotion.com/blog/walk-cycle-inspiration>; Acesso em: 27 de maio. 2026